

**MEHNAT SOHASIDAGI IJTIMOYIY SHERIKLIKNI AMALGA OSHIRISH
SHAKLI SIFATIDA – JAMOA KELISHUVLARI
COLLECTIVE AGREEMENTS – AS A FORM OF IMPLEMENTATION OF
SOCIAL PARTNERSHIP IN THE FIELD OF LABOR**

Abduvaliyev Murodillo Ma’rufjon o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti huquq ta’limi kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada "Mehnat sohasidagi ijtimoiy sheriklikni amalga oshirish shakli sifatida – Jamoa kelishuvlari" kontseptsiyasining qo‘shimcha huquqiy jihati mehnat munosabatlarini va ular bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan boshqa munosabatlarni huquqiy tartibga solishni kabi masalalar muhokama qilingan.

Annotation: This article discusses the additional legal aspect of the concept of "Collective agreements as a form of implementation of social partnership in the field of labor" and issues such as legal regulation of labor relations and other relations directly related to them.

Jamoa kelishuvlari munitsipal (hududiy) va tartibga solinadigan munosabatlari yuzasidan keng miqyosda amal qiladigan mahalliy me‘yoriy hujjat hisoblanib, ma‘lum kasb, tarmoq, hudud xodimlari uchun mehnat shartlari, ish bilan taminlash va ijtimoiy kafolatlar belgilash borasidagi majburiyatlarni o‘z ichiga oluvchi normativ hujjat hisoblanadi.

Jamoa kelishuvlari muzokaralarda ishtirok etayotgan taraflarning kelishuviga muvofiq ikki taraflama va uch taraflama bo‘lishi mumkin. Kelishuvni tuzish vaqtida uchinchi taraf sifatida ijro etuvchi hokimiyat organi ishtirok etishi mumkin.

Kasaba uyushmalari, xodimlarning boshqa vakillik organlari ish beruvchi yoki ish beruvchining vakili bo‘lmagan ijro etuvchi hokimiyat organidan ular bilan ikki taraflama kelishuv tuzishni talab etishga haqli emas.

Bosh kelishuv O‘zbekiston Kasaba uyushmalari Federatsiyasi Kengashi (xodimlarning boshqa vakillik organlari) va ish beruvchilarning Respublika

miqyosidagi birlashmalari o‘rtasida, taraflarning taklifiga ko‘ra esa, O‘zbekiston Respublikasi Hukumati bilan ham tuziladigan normativ hujjat sanaladi²².

Bosh kelishuv ijtimoiy-iqtisodiy masalalar xususida kelishib siyosat olib borishning umumiy prinsiplarini belgilaydi.

Mehnat kodeksining II bo‘limi 40-41- moddalarida Mehnat sohasidagi ijtimoiy sheriklikning mehnat huquqi normalarini o‘z ichiga olgan huquqiy hujjatlari hamda Mehnat sohasidagi ijtimoiy sheriklikni amalga oshirish shakllari qatorida jamoa kelishuvlarining huquqiy asosini ko‘rishimiz mumkin.

Boshlang‘ich darajadagi ijtimoiy sheriklik ikki tomonlama xususiyatga ega. Mehnat jamoasi va ish beruvchi boshlang‘ich darajadagi ijtimoiy sheriklik taraflaridir.²³

Tarmoq va hududiy darajalardagi ijtimoiy sheriklik ikki tomonlama yoki uch tomonlama xususiyatga ega. Xodimlar va ish beruvchilarning tegishli birlashmalari tarmoq va hududiy darajadagi ikki tomonlama ijtimoiy sheriklik taraflaridir. Hududiy darajadagi uch tomonlama ijtimoiy sheriklikda xodimlar va ish beruvchilar hududiy birlashmalarining taklifiga ko‘ra mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari va boshqa manfaatdor davlat organlari ishtirok etadi. Tarmoq darajasidagi uch tomonlama ijtimoiy sheriklikda xodimlarning va ish beruvchilarning tarmoq birlashmalari taklifiga ko‘ra tegishli tarmoqdagi davlat boshqaruvi organlari ishtirok etadi. O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tegishli tarmoqdagi davlat boshqaruvi organlari ish beruvchilar sifatida ishtirok etadigan hollarda tarmoq darajasidagi uch tomonlama ijtimoiy sheriklikda ishtirok etadi²⁴

Xulosa qilib shuni aytish joizki, bu hodimlar vakillik organlari va ish beruvchilar vakillik organliklari ishtirokida tuziladigan, sotsial-mehnat munosabatlarini mamlakat, tarmoq va mintaqa miqyosida tartibga solishga qaratilgan huquqiy aktdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

²² B.T. Musayev, K.R. Aliyeva, B.A.Narimanov. Mehnat huquqi. Darslik. -T.: 2020. 259 b.

²³ Y. Tursunov, M. Usmonova. Mehnat huquqi. Darslik. -T.: 2006. 233. b.

²⁴ O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. 2023 yil. // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi 30.04.2023

1. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. 2023 yil. // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi 30.04.2023
2. B.T. Musayev, K.R. Aliyeva, B.A.Narimanov. Mehnat huquqi. Darslik. -T.: 2020. 259 b.
3. Y.aTursunov, M. Usmonova. Mehnat huquqi. Darslik. -T.: 2006. 233. b.